

Transkription Versuchsperson 1

Sprecher 1 Autor

Sprecher 2 Versuchsperson

Sprecher 1 (00:03)

Also, grüß dich erstmal, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, und zwar, also ich, nur dass du Bescheid weißt, also ich studiere bei der Bundeswehr und ich studiere gerade Bildungs- und Erziehungswissenschaften und ich schreibe gerade meinen Bachelor über im Prinzip, wie ehemalige Häftlinge Bildung im Knast wahrgenommen haben, oder im Gefängnis, um es mal ein bisschen politisch korrekter auszudrücken, aber kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und etwas über deine Erfahrungen im Gefängnis erzählen, also wirklich nur oberflächlich, oder das, was du erzählen willst?

Sprecher 2 (00:43)

Wie meinst du, also jetzt so mein Haftalltag und alles, oder jetzt, wie ich die Ausbildung gemacht habe, oder was meinst du generell so?

Sprecher 1 (00:47)

Ich komme dazu noch im Allgemeinen, aber zum Beispiel halt, also erstmal, wer du bist, wie alt du bist, wie lange du vielleicht, sowas.

Sprecher 2 (00:53)

Ja, also, wir kennen uns ja, ich brauche mich ja bei dir nicht vorstellen, also ich heiße **Max Mustermann**, ich komme aus Ludwigshafen, ich bin 26, ich bin italienischer Staatsbürger, ich habe von 2020 bis 2024 in der JVA Frankenthal, Rohrbach und JVA Zweibrücken gesessen, wegen mehreren Vergehen, also insgesamt waren es 13 Anklagepunkte, also Sammelverfahren nennt man das, da wurde eine Jugendstrafe von mir mit einer Erwachsenenstrafe, die wurden dann zusammengezogen und insgesamt kam ich dann auf knapp fünf Jahre, ja, ich habe dann im Laufe der Zeit meine Ausbildung gemacht, als Elektroanlagenmonteur in der JVA Zweibrücken, ja, also passt das?

Sprecher 1 (01:54)

Ja, reicht erst mal.

Sprecher 2 (01:55)

Okay, gut.

Sprecher 1 (01:56)

Ich stelle dir jetzt nach und nach im Prinzip so einzelne Fragen und die im Prinzip, da kannst du dann immer wieder was zu sagen, wenn du das halt vorher schon beantwortest, dann stelle ich dir die nicht nochmal, weil es dann reicht. Also erstmal, damit wir halt so ähnliches Verständnis haben, was verstehst du unter dem Begriff Bildung im Allgemeinen, weil, also ich verstehe unter Bildung, damit du mal meine Perspektive hast, für mich zählt natürlich nicht nur dieses Schulbanksitzen etc., sondern es zählt viel mehr dazu, weil, wenn du mal so denkst, für mich ist Bildung auch natürlich sowas wie Lesen, Schreiben, das ist natürlich grundsätzlich, aber für mich ist auch sowas wie soziale Kontakte pflegen, Bildung, also natürlich, wie du dich präsentierst, wenn du jetzt mal ans Berufsleben denkst, da zählt natürlich auch die Bildung dazu, zum Beispiel die Vorbereitung auf den, wie sagt man, auf den Job, also Bewerbungsgespräch, das ist ja auch alles Bildung, weil du, ich glaube, du hast noch nie vorher natürlich gewusst, wie man in der Bewerbungsmappe oder sowas, das hat man ja auch alles irgendwann gelernt, all die Sachen zählen für mich unter Bildung, nur dass wir da eine Sprache sprechen und ich unterscheide da in der Arbeit zwischen schulischer Bildung, zwischen beruflicher Bildung und aber auch so Freizeitbildung, weil viele werden im Knast auch religiös oder gehen halt zum Pfarrer, etc., das ist natürlich auch eine Form, nur dass du da Bescheid weißt.

Sprecher 2 (03:32)

Ja, also, warst du fertig?

Sprecher 1 (03:33)

Ja, ich war fertig.

Sprecher 2 (03:34)

Also für mich heißt Bildung viele Sachen, also viele einzelne Kriterien, die dann, finde ich, eins ergeben, also ich finde so der Einfluss von Musik, der Einfluss von Politik, von Werten, von Lehrern, von Mitmenschen und sowas, das ist auch alles Bildung.

Sprecher 1 (04:02)

Okay, ja, also hast du auch ein weiteres Verständnis (Sprecher 2 (04:03) Ja, genau), weil die Sache ist, manche sind sehr engstirnig (Sprecher 2 (04:04) Nein) und sagen halt nur, sozusagen,

das, was du im Endeffekt als Papier irgendwo vorweisen kannst, das ist Bildung, aber ich finde, Bildung passiert auch viel, sozusagen, was wir gar nicht so bewusst wahrnehmen.

Sprecher 2 (04:14)

Ich kann dir jetzt zehn Leute holen, die alle keinen Abschluss haben und die alle keine Ausbildung haben, aber die wissen mehr übers Leben als jeder andere. Verstehst du?

Sprecher 1 (04:24)

Auf jeden Fall, also ich verstehe das genauso.

Sprecher 2 (04:26)

Also Bildung und Bildung ist individuell und vor allem finde ich, Bildung hat nichts mit meinem Schulstand oder mit meiner Ausbildung oder mit dem zu tun, was ich gelernt habe, sondern ich finde, also dein ganzer Lifestyle spiegelt deine Bildung wider, weißt du, was ich meine?

Sprecher 1 (4:41)

Auf jeden Fall, hundertprozentig.

Sprecher 2 (4:43)

Also zum Beispiel die Bildung, die ich hatte oder die Bildung, die wir haben, ich meine, du kennst mich von der Kindheit schon, also du weißt ja plus minus, wie ich unterwegs war, ich meine, man hat hier und da mal was gehört, weißt du, also Ludwigshafen hat sehr viel geredet über mich und die Jungs, mit denen ich war. Das war ja auch eine Form von Bildung, über Musik, über Filme, über Ältere, die wir gesehen haben, wie die sich verhalten haben, zu Hause auch sehr viel Einfluss, also zu Hause Eltern und Geschwister und sowas, Cousins, Onkels, auch sehr, sehr viel Einfluss auf deinen späteren Werdegang. Deswegen, ja, also Bildung sind auch für mich sehr viele Sachen und das habe ich halt in der Haft, das war ja auch eine Bildungsstätte, wo ich war.

Sprecher 1 (05:26)

Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal an diese Zeiten zurückdenkst, du hast ja gesagt, du saßt in mehreren JVA's, also welche Art von Bildungsangeboten, also explizit Angeboten gab es da, also, weil zum Beispiel, ich kenne mich da ja wirklich gar nicht wirklich aus, gab es da zum Beispiel, ich habe, bei dir weiß ich, du hast einen Elektriker gemacht, also du hast eine

berufliche Ausbildung gemacht, aber in der, ich weiß, in der JSA, also Jugendstrafanstalt, da machen auch viele zum Beispiel ihren Schulabschluss, nach. Also, welche Angebote hast du vielleicht gemacht oder welche Angebote weißt du, die dort angeboten worden sind?

Sprecher 2 (06:10)

Also, Angebote für schulische Bildung oder Arbeit etc., egal was, gab es eigentlich nur in der JVA Zweibrücken, also JVA Frankenthal, Rohrbach und sonst wo, ich weiß in Wittlich kann man einen Schweißerschein machen oder sowas, aber da gab es jetzt nicht wirklich viel, in Frankenthal arbeitest du eigentlich tagtäglich das gleiche.

Sprecher 1 (06:32)

Was arbeitet man da?

Sprecher 2 (06:33)

Da bist du, entweder bist du bei der Putzkolonne, also Innenreinigung oder in der Küche oder Nordbetriebe, also Nord-Süd, also dort Nordbetrieb, Südbetrieben machst du halt so Pensum Arbeit, das heißt, je mehr du machst, desto mehr Geld kriegst du.

Sprecher 1 (06:50)

Okay, also das ist Arbeit für Mittel zum Zweck.

Sprecher 2 (06:51)

Schrauben eindrehen, Flaggen für die WM haben wir damals gemacht und sowas, aber ich habe das nicht gearbeitet, ich war die ersten Jahre nicht so auf dem Arbeitstrip, also ich wurde ja dreimal verlegt, wegen halt Schlägereien und ich habe ja dort insgesamt, ich glaube, eineinhalb Jahre draufbekommen, halt wegen Schlägereien und alles Mögliche. Aber wo ich dann gearbeitet habe, bin ich halt nach Zweibrücken, weil das das Einzige war, was für mich Sinn gemacht hat, weil dort hat auch die IHK kommt, also du kriegst ein Zertifikat, du hast eine Ausbildung in der Hand und Bildung im Allgemeinen in Deutschland, in den JVAs, ist sehr, sehr mager eigentlich, also eigentlich hockst du nur deine Zeit ab.

Sprecher 1 (07:32)

Okay, tatsächlich, denn ich habe zum Beispiel gehört, in Mannheim ist es so, die haben hintendran sogar so richtige Ausbildungsstätten, wo du halt sogar...

Sprecher 2 (07:44)

Für die Freigänger, für die Freigänger ja, also das ist für die Leute, die in der OFA sind. Für die im geschlossenen nicht.

Sprecher 1 (07:51)

Ah, okay, krass.

Sprecher 2 (07:52)

Zweibrücken ist, glaube ich, der einzige Knast hier im Umkreis, wo halt wirklich solche Sachen anbietet, ja. Die sagen dazu Pilotenprojekt nennt man das, weißt du, also die haben das Ausbildungsstätten.

Sprecher 1 (08:07)

Für den geschlossenen Anstalt war das dort und sonst ist...

Sprecher 2 (08:09)

Ja, ja, aber du musst dich halt gescheit verhalten, also du musst schon was, also im Haftalltag, du darfst weder positiv sein, noch darfst du Schlägereien haben.

Du darfst zwei Schlägereien haben. Bei der ersten kriegst du eine Verwarnung, bei der zweiten fliegst du. Positiv darfst du auch nur zweimal sein.

Sprecher 1 (08:24)

Was heißt positiv?

Sprecher 2 (08:25)

Also aus Substanzen, THC, Koks, egal was, im Knast geht alles.

Sprecher 1 (08:26)

Okay, krass.

Sprecher 2 (08:27)

Im Gefängnis gehen mehr Drogen als draußen mittlerweile. Aber ja, auf jeden Fall, wenn du dich gescheit verhältst, darfst du es auch durchziehen. Dann kriegst du auch dein Diplom, ich habe Lockerungen bekommen dann am Ende, obwohl ich so einen schlimmen Haftverlauf hatte, weil mein Haftverlauf war wirklich, also mein Haft war so gewesen.

Sprecher 1 (08:51)

Von dem, was du erzählt hast, auf jeden Fall. Also da war nichts wegen, sag ich mal, guter Führung vorzeitig entlassen.

Sprecher 2 (08:53)

Nee, nee, das habe ich nur durch die Ausbildung bekommen, weil ich war der Zweitbeste in meinem Kurs und ich war zwei oder drei Punkte vor Landesbester. Also wenn ich drei Punkte mehr gehabt hätte, wäre ich Landesbester in Rheinland-Pfalz gewesen in dem Jahr.

Sprecher 1 (09:08)

Okay, also sagst du, tatsächlich ist es schwer, wenn man inhaftiert wird, sozusagen jetzt relativ früh schulische Bildung als auch berufliche Bildung oder auch anderweitig so zu bekommen, man sitzt einfach seine Zeit ab.

Sprecher 2 (09:20)

JSA kannst du, kannst da deinen Realschulabschluss machen. Fachabitur kannst du nicht, nur bis Realschulabschluss. Was ich auch weiß von einem Kollegen von mir, der hat dort drin sein Studium gemacht, also Fernstudium.

Sprecher 1 (09:35)

Ja, genau.

Sprecher 2 (09:36)

Aber das musst du alles selbst bezahlen auch dann.

Sprecher 1 (09:38)

Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, in der JVA Mannheim war das so, da hat jemand auch versucht ein Fernstudium zu machen, aber der hat auch alles genehmigt bekommen, nur

die Haftleitung hat dem das Internet verwehrt und dadurch konnte der nicht am Studium teilnehmen.

Sprecher 2 (09:56)

So machen die das auch, also die setzen die Steine, wo es geht.

Sprecher 1 (09:58)

Und das ist für mich in meiner Welt ein bisschen kontraproduktiv, weil wenn dir diese Person ja den Willen zeigt, dann gibt es nicht ganz so viel Sinn.

Sprecher 2 (10:12)

Ja, ja aber das machen die nicht, da kannst du diskutieren, wie du willst, das machen die nicht.

Sprecher 1 (10:14)

Vor allem, es ist ja nicht mal deren Geld, das ist ja auf eigenen Kosten.

Sprecher 2 (10:16)

Das ist ja das Lustige. Das meinte ich ja also.

Sprecher 1 (10:15)

Weil du gesagt hast, zum Beispiel in Frankenthal und so muss man arbeiten, um Geld zu verdienen, ist es so, also weil eine Person hat mir erzählt, dass im Prinzip, das so läuft, dass du einmal sozusagen Grundsachen kriegst, wie Zahnpasta etc., aber alles Weitere du dir kaufen musst sozusagen.

Sprecher 2 (10:35)

Jaja, also du kriegst eine Ausstattung, du kommst da rein, du kriegst Schuhe, du kriegst deine Klamotten und alles, vom Knast halt. Dann kriegst du so eine billige Zahnpasta, die kostet 45 Cent oder so. Dann kriegst du eine Zahnbürste, beim zweiten Mal benutzen bricht die ab. Dann kriegst du Tasse, so eine Kanne, die sind meistens voller Rost, also die benutzt kein Mensch dort, weil die voll mit Rost sind, die sind schon von 1900 schießmichtot. Ja und einen Rasierer,

einen Einwegrasierer. So, fertig, mehr kriegst du nicht. Und den Rest musst du dir dann selber holen.

Sprecher 1 (11:17)

Ok, also da gibt es wie so einen Shop sozusagen, wo du dir dann überall...

Sprecher 2 (11:19)

Ja, also du bestellst über eine Liste, eine Einkaufsliste, also in Frankenthal war die fünf Seiten lang, über Edeka, das ist so eine Firma, die heißt Massak, das ist so eine Logistikfirma und die beliefert die Gefängnisse in Deutschland hauptsächlich. Aber die Sache ist, die klatschen immer so 50 Cent, 1 Euro Aufpreis auf die Sachen, die schon teuer sind, drauf. Das heißt, du bezahlst dann zum Beispiel, wenn du hier draußen bezahlst, dann haben wir mal 98 Cent, bezahlst du für eine Packung Nudeln oder sowas, weißt du was ich meine, bezahlst du dann dort 1,98.

Sprecher 1 (11:52)

Ok, krass. Also musst du, und du verdienst ja sogar weniger.

Sprecher 2 (11:54)

Verdienst nicht viel, du hast 200 Euro Eigengeld im Monat.

Sprecher 1 (11:56)

Ok, also durch das Erarbeiten sogar.

Sprecher 2 (11:58)

Das heißt, also in U-Haft, in U-Haft. In U-Haft hast du 200 Euro Eigengeld, damit kannst du auch einkaufen.

Sprecher 1 (12:04)

Ok, ja.

Sprecher 2 (12:05)

In Strafhaft darfst du zweimal einkaufen, einmal große Einkauf, einmal kleine Einkauf. Wenn du ganz normal arbeitest und die meisten haben Gerichtskosten, das heißt, die müssen diese

Gerichtskosten auch bezahlen, das heißt, die haben eine Pfändung auf dem Konto, die kriegen ihr ganzes Eigengeld gepfändet und nur das Hausgeld bleibt. Mit dem Hausgeld kannst du einkaufen.

Sprecher 1 (12:20)

Ok, und das Hausgeld setzt sich wie zusammen?

Sprecher 2 (12:22)

100, 120, 130, ich glaube die ziehen, ich glaube 60% vom Lohn ziehen die ab und mit 40% oder so darfst du einkaufen.

Sprecher 1 (12:26)

Ok.

Sprecher 2 (12:30)

So 100, 120, 130 Euro bleiben ungefähr immer.

Sprecher 1 (12:35)

Und das ist dann im Prinzip, damit kaufst du wirklich ein?

Sprecher 2 (12:38)

Ja, ja.

Sprecher 1 (12:39)

Du musst damit aber nicht auch noch so...

Sprecher 2 (12:42)

Telefon, Fernseher. Ja, ja, doch musst du auch selber bezahlen.

Sprecher 1 (12:47)

Ok, krass.

Sprecher 2 (12:48)

Also Fernseher und Telefon, Fernseher kostet 19,70 oder sowas, Telefon kannst du aufladen, so viel wie du willst.

Ok. Aber du kannst Telefon auch von draußen schicken und TV auch, also zweckgebundenes Eigengeld nennt man das, das können die nicht pfänden.

Sprecher 1 (12:59)

Genau, das weiß ich, aber du musst es halt im Prinzip da auf die Überweisung schreiben, sonst kann es gepfändet werden.

Sprecher 2 (13:00)

Genau, zweckgebundenes, wenn du nur Eigengeld schreibst, wird es gepfändet, wenn du zweckgebundenes Eigengeld schreibst, wird's nicht gepfändet.

Sprecher 1 (13:16)

Ok. Aber kannst du sozusagen immer telefonieren oder ist es, wie man aus Filmen kennt, zu bestimmten Zeiten?

Sprecher 2 (13:23)

20 Minuten am Tag. Ok. 15 Minuten, 20 Minuten am Tag auf Frankenthal. Und du musst aber aufpassen, am Wochenende, wenn du zu lang telefonierst und so, gibt's halt Schlägereien, weil die Leute wollen alle telefonieren, dann kommt einer nicht dran. Am Wochenende ist nur eine Stunde Aufschluss und wenn dann einer lange telefoniert, dann boxen die sich immer.

Sprecher 1 (13:40)

Ja, ok, ich verstehe. Du darfst auch nur logischerweise in der deutschen Sprache telefonieren?

Sprecher 2 (13:44)

Nein, wenn du in U-Haft bist, auf Deutsch nur, in U-Haft, wenn du in Strafhaft bist, egal auf welcher Sprache.

Sprecher 1 (13:50)

Machen wir mal weiter. Wie hast du über die Bildungsangebote im Gefängnis erfahren, was du da machen kannst, und wie bist du dann dazu gekommen, das wahrzunehmen? Weil die Sache ist, mir hat zum Beispiel jemand gesagt, wenn ihr reinkommt oder wenn man reinkommt, dann kriegt man im Prinzip so einen, wie so einen Plan vorgelegt und die legen einem da auch gewisse Dinge nahe, sozusagen, wenn du das machst, dann kommst du, ist das der Weg, wo du so darüber erfahren hast, oder war das anders für dich?

Sprecher 2 (14:25)

Also über die Häftlinge halt. Die sagen, ey, guck mal, der ist dorthin gegangen, der hat jetzt Lockerungen gekriegt und so, die ist das und im Knast geht's hauptsächlich immer nur um rauskommen. Es geht nicht um die Bildung, es geht nicht um deine Ausbildung, du willst ja was lernen und so. Ich habe das nur mitgenommen, weil ich wusste ich habe 5 Jahre und dann kann ich die Zeit auch gescheit nutzen, weißt du?

Sprecher 1 (14:42)

Ja, genau.

Sprecher 2 (14:43)

Aber ich bin hauptsächlich auch dahin gegangen, um rauszukommen. Danach habe ich zwar auf meine zwei Drittel verzichtet, weil es sich überschritten hat mit der Ausbildung, aber ich bin trotzdem, ja, ich glaube, acht, neun Monate darauf früher rausgekommen oder so.

Sprecher 1 (14:54)

Okay. Also sagst du, du hast das über Mundpropaganda im Prinzip mitbekommen.

Sprecher 2 (15:01)

Ja, genau.

Sprecher 1 (15:02)

Also die haben dir gar nicht so nahegelegt, sozusagen, sowas zu machen? Also die, ich weiß nicht, sind das Betreuer, sind das Sozialarbeiter?

Sprecher 2 (15:13)

Nein, nein, das sind Beamte und Sozialpädagogen und so gibt's auch, aber auf die achtet da niemand, weißt du, weil man traut denen mäßig nicht, weil man weiß, was die machen.

Sprecher 1 (15:26)

Okay. Für dich jetzt persönlich, hast du das, was du da drin gemacht hast, als, weil du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, als Mittel zum Zweck gesagt, aber hast du das, was du da drin jetzt gemacht hast, also deinen Elektriker, für dich persönlich als hilfreich empfunden?

Sprecher 2 (16:06)

Ja, schon ja,ja,ja, ja auf jeden Fall.

Sprecher 1 (16:08)

Wenn ja, warum? Also sagst du.

Sprecher 2 (16:10)

Ja, weil auch für draußen, ich hab jetzt einen Sohn, ich hab einen Sohn, eine Frau, meine Frau ist jetzt auch wieder schwanger, ich kann damit auf meine Familie achten, weißt du was ich meine? Ich kann damit auf meine Familie aufpassen.

Kurze Unterbrechung aufgrund von Besuch.

Sprecher 1 (18:20)

Wir waren da stehen geblieben, ob du es für dich persönlich hilfreich empfandest, du hast gesagt wegen deiner Familie und so, aber wenn du jetzt mal an die Art da drinnen nachdenkst, also ich meine, du hast jetzt speziell Elektriker gelernt, ist das auch, also hattet ihr auch die Möglichkeit mit demselben Mitteln und so, mit denen du draußen arbeitest oder hattest du im Prinzip nur ein Drittel von dem, was du jetzt draußen hast?

Sprecher 2 (18:45)

Ja, also du hast wegen der Praxiserfahrung meinst du jetzt?

Sprecher 1 (18:46)

Genau, zum Beispiel, weißt du?

Sprecher 2 (18:47)

Du machst ja deine Projekte dort am Käfig, also da ist so ein Käfig, so ein Kasten und da dran machst du deine Projekte, aber also das meiste bringst du dir dort selber bei, also mit deinen Häftlingen und sowas, wo schon weiter vorne sind, denn die Ausbilder machen wirklich nicht viel. Aber ich hatte halt einen guten Ausbilder, der ist gekommen, der hat mich immer mitgebracht im Knast, hat die Sache repariert, dass ich gesehen habe, wie es in echt aussieht und wie man es in echt macht, aber halt im Großen und Ganzen Praxiserfahrung hast du nicht wirklich viel, weil wo ich dann auf den Bau gegangen bin, wo ich rausgekommen bin, habe ich gemerkt, boah Digga, also es ist ganz anders als das, was ich eigentlich gelernt hatte.

Sprecher 1 (19:36)

Deswegen frage ich, also sagst du, es war für dich im Endeffekt so ein Kulturschock oder sagst du, okay, ich habe das gelernt, es war relativ einfach?

Sprecher 2 (19:40)

Ja, es war gut, dass ich das gelernt hatte, weil ich die Sachen natürlich gewusst habe, theoretisch und fachlich wusste ich, wie man es macht, aber ich arbeite schon seit knapp zwei Jahren, also jetzt kann ich alles wieder anders, aber am Anfang musste ich erst mal zwei, drei Monate mich so reinfinden, aber es ist normal, auch wenn du aus der Ausbildung hier draußen kommst, ist es dasselbe.

Sprecher 1 (20:04)

Okay, also sagst du, es ist nicht wirklich dem Knast verschuldet?

Sprecher 2 (20:06)

Nein, nein, nein.

Sprecher 1 (20:08)

Wenn du jetzt speziell an Bildungsprogramme denkst, ich weiß ja nicht, ob du auch Bibliothek oder sonst irgendwas genutzt hast, was war für dich generell im Gefängnis besonders, hilfreich oder wertvoll?

Sprecher 2 (20:17)

Die Häftlinge, ja, also wir haben zusammen gelernt, ja, also wir haben uns Karteikarten gemacht und zusammen gelernt, eigentlich haben wir uns das alles selber beigebracht.

Sprecher 1 (20:25)

Okay.

Sprecher 2 (20:26)

Also auch mein Lehrer, der Herr Donauer, der ist aber jetzt gestorben, leider, der hat auch sehr geholfen, also der war auch sehr, sehr, also der war schon sehr hilfreich auf jeden Fall, weil er sich wirklich so die Mühe gegeben hat, halt wirklich da uns durchzuboxen.

Sprecher 1 (20:47)

Also der hatte wirklich die Intention, dass ihr das schafft?

Sprecher 2 (20:48)

Ja, ja, also dem verdanke ich auch sehr viel, ja.

Sprecher 1 (21:01)

Okay, aber wenn du sagst, ihr habt zusammen gelernt im Prinzip und Karteikarten gemacht und so, war das, also ist das denn überhaupt so möglich? Also weil, so doof es klingt, konntet ihr da immer frei beweglich, seid ihr da gewesen, oder ist das?

Sprecher 2 (21:15)

Ja, nee, also wir haben ja Umschluss gehabt, ich war halt, ich hatte eine Schlägerei dort in der Ausbildungsstätte und da wurde ich auf so eine geschlossene Abteilung gebracht, da hast du

nur Umschluss, also da darfst du nur in die Zelle von jemanden gehen, aber du darfst nicht auf den Gang rumlaufen und so.

Sprecher 1 (21:24)

Okay, ja.

Sprecher 2 (21:25)

Das war sogar besser, weil dort hatte ich halt meine Ruhe und da konnte ich auch wirklich lernen so, aber dann wurde ich auf den großen Flur und da sind die Zellen halt offen, da bist du so mit ungefähr so 38, 35 Mann auf der Zelle, jede Zelle ist offen und so, so auf der Abteilung, weißt du, und da ist halt sehr viel Chaos und so, sehr viele Dings, die Leute spielen Poker, die Leute telefonieren laut, stellen rum, dies, das, sind alle drauf und so, deswegen da ist nicht wirklich so viel Platz zum Lernen, weißt du.

Sprecher 1 (21:50)

Okay, ist das aber den ganzen Tag offen oder ist es von Zeit x bis x?

Sprecher 2 (21:54)

Also morgens hast du eine Stunde auf, von 7 bis 8, nee, von 6 bis 7, wenn du nicht arbeitest, dann von 11 bis 12 beim Mittagessen und dann nochmal von 18 bis 21 Uhr.

Sprecher 1 (22:02)

Okay, aber natürlich ist es trotzdem laut, wenn so viele da sind.

Sprecher 2 (22:04)

Ja, zu viel. Es ist zu viel. Ich war auch froh, dass ~~dieu~~ mich auf die andere Abteilung dann übergebracht haben.

Sprecher 1 (22:14)

Wenn du jetzt an deine Ausbildung explizit denkst, du hast jetzt explizit deinen Lehrer angesprochen, aber wenn du jetzt so nachdenkst, gab es für euch also generell genügend Materialien, also Ressourcen zum Lernen oder effektiv lernen zu können, damit meine ich halt Lehrer, Materialien, Zeit, gut, ein Zeitfaktor hast du jetzt schon?

Sprecher 2 (22:38)

Auf jeden Fall, ja. Also Bücher, wir hatten Tabellenbücher, alles Mögliche und so, also schon, und wir hatten halt auch zwei, dreimal die Woche Schule, also wurde schon gut eingetrichtert. Wenn du aufgepasst hast, hast du es geschafft. Also bei uns ist auch keiner durchgefallen, jeder hat es geschafft.

Sprecher 1 (22:57)

Okay, und wenn du was nicht verstanden hast, wurde sich auch die Zeit genommen.

Sprecher 2 (23:00)

Ja, ja auf jeden Fall. Diggah, der hat uns das so eingetrichtert in unserem Kopf, bis wir das gelernt haben, also das war so ein richtig alter deutscher Lehrer, weißt du? Der hat sogar einen von uns mal auf den Hinterkopf geklatscht, weißt du, weil der das nicht verstanden hat. Also wirklich noch alte Methoden, aber das sind die hilfreichsten.

Sprecher 1 (23:20)

Okay, das ist krass, weil zum Beispiel ich habe mit einem aus der JVA Mannheim gesprochen, der saß wegen auch viel, knapp zehn Jahre, der hat zum Beispiel gesagt, er hat seinen Realschulabschluss im Gefängnis nachgemacht, also in der JVA, die hatten im Prinzip genau für die ganze Klasse zwei Schulbücher.

Sprecher 2 (23:34)

Ja, das ist scheiße, bei uns Zweibrücken war eigentlich okay, also was das betrifft, Zweibrücken, die Leute schaffen, also viele Leute dort schaffen ihre Ausbildung. Schon gut, ja. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn der ins Gefängnis kommt, nach Zweibrücken zu gehen.

Sprecher 1 (23:47)

Jetzt ist eine Frage, die bezieht sich ein bisschen auf die Möglichkeit, ob dir das möglich gemacht wurde. Gab es Gründe oder Barrieren, die es dir schwer gemacht haben, an sowas teilzunehmen oder generell, also wegen deiner Schlägerei oder wegen jetzt deinem Verhalten oder wegen deiner Strafe. Gibt es da Gründe, die dir im Prinzip es erschwert haben oder Steine, die dir in den Weg gelegt wurden, eine Ausbildung zu machen?

Sprecher 2 (24:13)

Ne, eigentlich nicht. Also wenn du dich, guck mal, dass ich da Probleme hatte, war ja meine eigene Schuld. Ich habe mich gehauen, ich habe dort diese Faxen gemacht, weißt du, was ich meine? Also keiner hat mir gesagt, geh jetzt hin und mach das. Ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, trotzdem, dass ich das alles gemacht habe, haben die mir die Chance gegeben, auch früher rauszukommen und so.

Sprecher 1 (24:43)

Okay, krass.

Sprecher 2 (24:44)

Eigentlich nicht, nein. Also ich habe jetzt nicht irgendwie dort Steine in den Weg gelegt bekommen bloß weil ich mich jetzt gehauen habe oder so die Ausbildung ist ganz normal weitergelaufen.

Sprecher 1 (24:54)

Okay, also es hatte auch dahingehend keine Konsequenzen, dass man gesagt hat, okay, man lässt sich jetzt erst mal drei Wochen weg oder so, weil das würde halt dein Ding gefährden.

Sprecher 2 (25:05)

Ausbildungsbezüglich jetzt nicht, also ausbildungsspezifisch war gar keine Sanktion oder sowas, aber ja, halt so kein Freizeit und so. Besuchsmäßig und so eingeschränkt, weißt du, solche Sachen, ja, aber mit der Ausbildung, also da sind schon sehr sehr...

Sprecher 1 (25:27)

Dahinter?

Sprecher 2 (25:28)

Ja sagen wir mal konsequent, dass man das auf jeden Fall trotzdem die Möglichkeit hat, das weiterzumachen. Da sind die sehr fair, weißt du?

Sprecher 1 (25:34)

Okay.

Sprecher 2 (25:35)

Also das ist ein Haftalltag, das ist eine JVA, da sind kriminelle, alle auf einem Haufen, tausende Nationalitäten, Nazis, muslimische Leute, weißt du, was ich meine? Da gibt es Leute, die können kein Deutsch, dann ist es normal, dass es mal knallt. Weißt du, was ich meine?

Sprecher 1 (25:49)

Ja, auf jeden Fall.

Sprecher 2 (25:50)

Also die sind da schon sehr kulant.

Sprecher 1 (25:51)

Okay. Hattest du die Möglichkeit, also du hast jetzt zwar gesagt, du bist auf Elektriker gekommen, über so Buschfunk, sage ich mal, untereinander, aber hattest du die Möglichkeit, im Prinzip auch andere Sachen zu wählen oder wurde da im Prinzip das einfach zugeteilt?

Sprecher 2 (26:14)

Ich konnte Hochbaufacharbeiter machen, ich konnte Maurer machen, ich konnte KFZler machen, technischer Designer.

Sprecher 1 (26:24)

Und das wurde dir freigestellt und du hättest einfach sagen können, du hast daran Interesse und damit war das dann, okay, du kannst das machen.

Sprecher 2 (26:31)

Ja.

Sprecher 1 (26:33)

Okay. Geil, also wenn es da...

Sprecher 2 (26:38)

Ich konnte es mir selbst aussuchen, das hat dort der Herr Kreber gemacht, im Frankenthal, da konnte ich mit dem reden und sagen, er soll mich dafür bewerben. Und dann war es durch, ja.

Sprecher 1 (26:42)

Okay. Aber da ist so ein Bewerbungsverfahren, also kommt nicht...

Sprecher 2 (26:47)

Ja, was heißt Bewerbungsverfahren, du wirst safe genommen, also wenn du gehen willst, nehmen die dich.

Sprecher 1 (26:53)

Okay.

Sprecher 2 (26:54)

Weißt du, aber da musst du dann gucken, ist der Kurs voll, ist da noch Platz, solche Sachen. Okay. Manchmal kannst du, auch wenn der Kurs angefangen hat, kannst du danach wieder trotzdem gehen, wenn jemand zum Beispiel jetzt rausgeflogen ist aus dem Kurs, dann sind da noch Plätze frei und dann kommen, Mitte des Jahres kommen da trotzdem noch Leute, weißt du.

Sprecher 1 (27:11)

Ja. Wie viele waren so in dem Kurs ungefähr?

Sprecher 2 (27:12)

Wir waren, in unserem Kurs waren wir, also nur von unserem Kurs waren wir so ungefähr zehn Leute, zehn, elf Leute, aber in der ganzen Werkstatt, weil da waren ja zwei Kurse in einem, waren wir so 22 Leute ungefähr.

Sprecher 1 (27:32)

Okay. Wenn du jetzt an die Zeit so danach denkst, da gibt es für mich so viele Faktoren, man sagt diesen Begriff Resozialisierung, ich habe da jetzt auch schon viel von gehört, aber jetzt explizit die Rolle Bildung, hat die dir geholfen im Prinzip irgendwie danach draußen Anschluss zu finden?

Sprecher 2 (27:57)

Ja, ja das meine ich ja, dadurch, dass ich die Ausbildung habe, ich finde immer Arbeit.

Sprecher 1 (28:00)

Okay. Aber es war jetzt nicht so...,

Sprecher 2 (28:03)

Theoretisch könnte ich jetzt meine Sachen packen und in die Schweiz gehen. Ich würde trotzdem Arbeit finden.

Sprecher 1 (28:08)

Okay, aber es war jetzt nicht so, also klar, dass hat dir dein Fundament gesetzt, denn du bist da rein ohne irgendwas und bist rausgekommen mit etwas. Letzten Endes, aber du musstest nicht irgendwie, weil zum Beispiel ich habe mit einem gesprochen, der musste seinen Lebenslauf komplett fälschen und so, weil er gesagt hat, okay, sonst hätte den vielleicht kein Arbeitgeber genommen. Du hattest damit keine Probleme, du hast mit offenen Karten gespielt oder war das jetzt, weil du die Person kanntest und dadurch in den Betrieb gekommen bist, oder?

Sprecher 2 (28:44)

Nein, ich habe immer offen gelegt. Warte mal ganz kurz, kurz wegen der Arbeit, ganz kurz.

Kurze Unterbrechung

Ja, auf jeden Fall habe ich, was hast du gefragt?

Sprecher 1 (29:41)

Es ging darum im Prinzip, wie die Bildung im Prinzip deine Chance auf die Wiedereingliederung verbessert hat. Du hast gesagt, klar, du findest immer einen Job, aber meine Frage war im Prinzip, okay, hattest du irgendwelche Probleme mit Vorurteilen oder war da irgendwie eine Situation?

Sprecher 2 (30:00)

Nein, nein, ich habe es auch bei der Arbeit ganz normal offen gelegt und immer Bescheid gegeben.

Sprecher 1 (30:07)

Und da war es natürlich so, weil du einen guten Abschluss hattest, hattest du natürlich Pluspunkte.

Sprecher 2 (30:15)

Ja klar, ich habe immer Bescheid gesagt, es war bisher nie ein Problem bis jetzt.

Sprecher 1 (30:20)

Und aber auch so für den Alltag war, natürlich klar, du hast jetzt eine Frau und ein Kind. Dadurch hast du natürlich auch dein Zuhause irgendwo gehabt und so, aber kennst du bestimmt auch von deinen Freunden oder von deinem Umfeld vielleicht, wenn du jetzt vielleicht keine Frau, kein Kind etc. hättest, wird dir da im Prinzip geholfen, draußen wieder den Anschluss zu finden, weil ich habe jetzt schon gehört, dass es teilweise gar nicht so leicht ist, wenn du niemanden draußen hast. Im Prinzip, du gehst nach draußen, aus den Augen, aus dem Sinn und keiner kümmert sich um dich.

Sprecher 2 (31:02)

Ja, ja.

Sprecher 1 (31:03)

Ist das wirklich so?

Sprecher 2 (31:05)

Naja, ich habe so eine Handvoll Leute, wo ich wirklich gesehen habe, auch wo ich drinnen war, die waren immer da. Aber schon viele abgesprungen auf jeden Fall.

Sprecher 1 (31:20)

Okay, also hast du meine Frage an sich aber verstanden?

Sprecher 2 (31:27)

Was meinst du jetzt, wegen den Leuten danach?

Sprecher 1 (31:28)

Ja, es geht nicht darum, ob du die danach gesehen hast, aber im Prinzip du hast ja jetzt ein Umfeld, in das du einfach wieder reingehen konntest. Du hattest ein geschütztes Umfeld.

Sprecher 2 (31:39)

Achso, wo ich Leute kenne, die es nicht ~~hatten~~hatten, so mäßig.

Sprecher 1 (31:41)

Genau. Und wird denen geholfen im Prinzip, dann eine Wohnung zu finden etc. Du hattest im Prinzip alles ja schon.

Sprecher 2 (31:46)

Du musst halt erstmal in einer Obdachlosen Unterkunft dann also, wenn du niemanden hast. Also die meisten gehen in eine Obdachlosen Unterkunft oder suchen irgendwie eine Wohnung und sowas. Aber es gibt viele, die kommen raus, die haben nichts. Die sind aber auch meistens dann nach einem Monat, zwei wieder drinnen.

Sprecher 1 (31:55)

Okay. Und da wird im Prinzip nicht auf einen geschaut, dass die Person...

Sprecher 2 (31:57)

Nein.

Sprecher 1 (31:58)

Das ist so aus den Augen, aus dem Sinn, wie ich gedacht habe.

Sprecher 2 (32:05)

Ja, ja. Auf jeden Fall. Also die interessiert es dann nicht, was danach passiert. Musst du dich selber darum kümmern.

Sprecher 2 (32:19)

Und für dich jetzt zum Beispiel, also du hast ja diese Ausbildung gemacht. Aber klar, die Welt draußen dreht sich ja weiter, während du drinnen bist. Wusstest du sofort zum Beispiel mit der Bewerbung, wohin du willst, alles Drum und Dran oder wurde dir das so empfohlen sozusagen? Also hat man dir da auch ein bisschen geholfen?

Sprecher 2 (32:36)

Ja, ich wusste wohin. Also ich wusste selber wohin. Ich habe die Entscheidungen selber getroffen.

Sprecher 1 (32:40)

Also man hat dir nicht gesagt, du könntest jetzt das machen, das machen oder sonst irgendwas.

Sprecher 2 (32:48)

Nein, nein.

Sprecher 1 (32:56)

Okay. Über die Auswirkungen der Bildung haben wir gerade schon gesprochen. Du findest immer Arbeit etc. Hast du den Eindruck, dass dein erworbener Abschluss bzw. dein Elektriker in dem Fall dir geholfen hat, dich besser in die Gesellschaft zu integrieren? Also dass du nicht so mit Vorurteilen zu kämpfen hast etc., dass du im Prinzip rausgekommen bist und direkt sozusagen, du hast ja deinen Alltag gehabt, der war relativ geregelt und viele, wie du gesagt hast, wenn du das halt nicht hast, dann hast du ein sehr großes Problem?

Sprecher 2 (33:37)

Nein, eigentlich nicht. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um mich so in den neuen Alltag einzufinden und das Leben hier draußen so zwei, drei Monate, aber dann ging es eigentlich. Also man gewöhnt sich sehr schnell wieder an neue Sachen. Das hast du ja dort, wenn du

z.B. JFA wechselst oder Zellenwechsel oder Stationswechsel hast, da gewöhnst du dich auch an die Sachen, die man dort macht, weißt du?

Sprecher 1 (33:54)

Okay. Und dir ist es auch nicht schwergefallen, im Prinzip einzuarbeiten, alles Drum und Dran?

Sprecher 2 (34:01)

Nein.

Sprecher 1 (34:02)

Das ist jetzt so eine Frage, die ist allgemein gedacht. Hast du das Gefühl, dass Bildung im Gefängnis, weil du hast ja schon in großen Tönen davon gesprochen eigentlich, von der einen Haftanstalt oder dem Pilotenprojekt, langfristig also eine positive Wirkung auf diese Personen haben? Oder sagst du es jedem selbst so ein bisschen?

Sprecher 2 (34:27)

Das musst du selber machen. Also je nachdem, wie du was für Angebote dort nutzt oder wie du was machst und was händelst, das musst du selber machen. So eine Sozialisierung an sich und sowas gibt es da ~~nicht.~~Danicht. Da musst du selber dran arbeiten, sonst klappt das nicht.

Sprecher 1 (34:45)

Also du sagst, wenn du willst, dann schaffst du das...

Sprecher 2 (34:49)

und wenn nicht, dann bringt das nichts.

Sprecher 1 (34:51)

Aber für dich jetzt im Prinzip, du wolltest das und du hast es gemacht und du würdest schon sagen, auf dich hat es definitiv einen positiven Effekt gehabt, oder?

Sprecher 2 (35:01)

Ja.

Sprecher 1 (35:14)

Was hätte deiner Meinung nach so generell verbessert werden können, um die Bildungsangebote etc. Also ich meine, du hattest jetzt das Glück, du hattest ein Pilotenprojekt, du kannst da wahrscheinlich so oder so was zu sagen. Aber um das Ganze effektiver oder besser zu gestalten, gibt es da was, wo du sagen würdest, daran könnte man anknüpfen und es besser machen?

Sprecher 2 (35:43)

Eigentlich nicht, weil ich meine, die Durchfallquote dort ist nicht hoch. Weißt du, also es läuft eigentlich von alleine. Eigentlich nicht.

Sprecher 1 (35:58)

Aber du sagst auch, weil halt viele von euch bereit dazu waren, zu lernen, sich den Arsch aufzureißen und auch gegenseitig so ein bisschen, naja, die Teambuilding-Maßnahmen so ein bisschen gekommen sind.

Sprecher 2 (36:03)

Ja, ja.

Sprecher 1 (36:20)

Gibt es explizit was auch, was du vielleicht ansprechen wollen würdest, in Bezug auf Bildung, auf die Resozialisierung, also diese Zeit im Gefängnis, aber was helfen würde für danach?

Sprecher 2 (36:28)

Ich kann jedem nur wirklich nahe legen, dass er es einfach selber durchzieht. Und weil Resozialisierung da drin gibt es nicht. Also du musst wirklich selber daran arbeiten. Du musst dir selber ein Ziel setzen. Du musst selber einen Plan haben, wie du weiter vorgehst, wenn du rauskommst. Das ist das Einzige, was ich den Leuten nahe legen kann, dass die wirklich sich selber was aufbauen und nicht darauf hoffen, dass die Justiz oder das System da drin dir irgendwie weiterhilft, weil die helfen dir nicht. Die bieten dir gewisse Sachen an, aber du musst sie selber nutzen. Also das läuft nicht einfach von alleine, weißt du?

Sprecher 1 (37:07)

Ja, das ist definitiv. Aber das, was die anbieten, würde dir helfen, wenn du darauf eingehst.

Sprecher 2 (37:08)

Ja, auf jeden Fall.

Sprecher 1 (37:15)

Und für diese Zeit danach, also egal ob jetzt, ich finde jeder sollte halt so eine faire Chance haben, egal ob du jetzt Abschluss, kein Abschluss etc. Aber wenn du entlassen wirst, sagst du, da sollte zum Beispiel mehr auf die Leute geguckt werden?

Sprecher 2 (37:30)

Ja, ja.

Sprecher 1 (37:31)

Im Prinzip vielleicht am Anfang?

Sprecher 2 (37:32)

Ja, auf jeden Fall. Die ersten Wochen, so finde ich, sollte man schon irgendwie die Leute begleiten, damit es nicht immer wieder Rückfall im Knast gibt.

Sprecher 1 (37:42)

Klar, man kann nicht auf jeden aufpassen, etc.

Sprecher 2 (37:44)

Ja, aber danach ein bisschen unterstützen, wenn man schon so viele Jahre geraubt bekommen hat.

Sprecher 1 (37:55)

Okay, aber das ist in der Zeit nicht der Fall, richtig?

Sprecher 2 (37:58)

Nein.

Sprecher 1 (38:08)

Die Abschlussfrage stelle ich dir etwas offener. Gibt es generell etwas in Bezug auf Haft, wo du gesagt hast, das würdest du verändern auch abseits der Bildung? Also die letzte Frage ist, kann um Bildung gehen, aber kann auch um allgemein etwas gehen, dass dir wichtig ist.

Kurzer Verbindungsabbruch

Sprecher 1 (38:12)

Gibt es etwas, was dir in Bezug auf Gefängnis noch offen ist? Also vielleicht, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben oder so, oder was man halt aus Filmen kennt etc., wo du sagst, das ist dir wichtig, dass das mal jemand weiß oder dass das mal irgendwie gesagt wird? Also so im Allgemeinen, vielleicht, keine Ahnung, du sagst, diese Menschenrechte da drin sind viel zu schwach.

Sprecher 2 (38:44)

Aber was mich halt nervt, ist halt, dass die Leute immer denken, dass es einem da drin voll gut geht und so und dass deutsche Gefängnisse voll lasch sind und so, die ist das. Guck mal, drei Freunde von mir haben sich da drin erhängt. Die Jungs sind teilweise an ihrer eigenen Kotze gestorben, weil die Spice geraucht haben und darauf hängengeblieben sind. Da drin gibt es Schlägereien wie auch Stechereien, da drin gibt es Angriffe mit kochendem Wasser, da drin gibt es Beamte, die abgestochen werden, verstehst du? Also dass die Leute nicht denken, dass es irgendwie so lasch ist, wenn man da ein paar Jahre drin hockt und dann kommt man einfach wieder raus. Deutschland, Deutschland, Gefängnis ist Psychoknast. Das heißt, es geht alles auf deine Psyche, die versuchen dich zu brechen, weißt du? Leute sterben, deine Familie stirbt draußen, deine Mutter, dein Vater stirbt, du musst bezahlen, um auf ihre Beerdigung gehen zu können. Du musst 1000 Euro bezahlen, damit du auf die Beerdigung kannst.

Sprecher 1 (39:40)

Ich verstehe. Also du sagst, im Prinzip ist es die Psyche, die gebrochen wird.

Sprecher 2 (39:45)

Ja, ja. Auf jeden Fall härter, als die Leute glauben.

Sprecher 1 (39:47)

Ja, ich verstehe.

Sprecher 2 (39:48)

Also, verstehst du? Das ist eine eigene Welt da drin. Da drin ist eine eigene Welt. Das kann jemand, der hier draußen ist, nicht verstehen, wenn er das nicht gelebt hat. Es gibt auch gute Momente da drin mit den Jungs und sowas, wo du wirklich so, wenn du eine stabile Truppe hast und du mit wirklich guten Leuten da bist, seid ihr wie Familie, weißt du? Kinderzimmer so zusammen in einer Zelle. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich wie ein Kinderzimmer, aber viel, viel Gewalt, viel, viel Gewalt und psychische Gewalt auch sehr, sehr viel.

Sprecher 1 (40:18)

Darf ich dich noch eine Sache fragen?

Sprecher 2 (40:19)

Ja.

Sprecher 1 (40:20)

Also die Sache, jetzt guck mal, was ich mich immer frage, da drin ist ja im Prinzip ein kriminelles Umfeld, das zusammenkommt. Also ist es dann so, dass durch dieses kriminelle Umfeld man sozusagen, du sagst jetzt wie Familie, das klingt positiv für mich, aber ist es auch so, dass sich da drinnen nicht sozusagen größere kriminelle Kreise bilden, oder ist das ein falsches Denken?

Sprecher 2 (40:58)

Ja, ja, natürlich, zu 100 Prozent.

Sprecher 1 (41:06)

Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel wegen Raub da drinnen warst und, hörst du mich noch?

Verbindungsabbruch

Sprecher 2 (41:28)

Auf jeden Fall bilden sich dort Gruppierungen. Also auch. Ich meine du sitzt dort mit Leuten aus Albanien, aus Italien, aus Bosnien, aus Russland und sowas, Tschetschenen, Kasachen, du sitzt mit verschiedenen Leuten, die meistens nicht einmal aus Deutschland kommen. Auch viele Georgier. Das sind so Leute, die du draußen eigentlich gar nicht so beachten würdest oder wahrscheinlich gar nicht draußen treffen würdest, weißt du? Und dann sitzt du mit denen plötzlich auf einer Abteilung und die sind dann Bestandteil von deinem Alltag, weißt du?

Sprecher 1 (41:11)

Ist es, also, was ich meine, ist es eher so abschreckend oder, also im Prinzip, weißt du, wenn du jetzt deine Geschichte da drin jemand anderem erzählst, ist es eher so abschreckend oder ist es eher so, wenn das ein anderer Fall, boah, ey, hätte ich vielleicht genauso gemacht, also so ermutigend, weißt du?

Sprecher 2 (42:20)

Bro, das ist jedem seins. Jeder entscheidet das für sich selber. Es gibt Leute, die nehmen, wenn ich dem was erzähle, und die nehmen das auf und denken, ich will genauso sein. Es gibt Leute, die nehmen das und denken sich, boah, Digga, Gott sei Dank bin ich nicht so geworden oder was ist aus dem geworden? Andere sagen, boah, Digga, **Max Mustermann** ist voll krass gewesen, der war jahrelang drin und so. Meine persönliche Meinung? Komplette Zeitverschwendung. Ich habe die besten Jahre meines Lebens verschwendet, klar. Ich bin da reingegangen, ich bin Mann geworden, ich habe gelernt, was es heißt, Mann zu sein, da drin. Aber ein Mann nicht auf diese Art und Weise mit diesem Schlagen und kriminell und stabil sein und Eier haben und so, sondern ich habe gemerkt, dass ich einfach die ganzen Jahre, in denen ich da drin war, kein Mann war, weil ich nicht auf meine Familie aufpassen konnte. Ich konnte nicht aufpassen auf meine Schwestern, ich konnte nicht aufpassen auf meine Mutter, ich konnte nicht aufpassen auf meine Oma, ich konnte auf keinen aufpassen. Das heißt, ich war die Jahre da drin kein Mann. Ich musste da reingehen, rauskommen, um zu checken, dass ich die ganzen Jahre überhaupt gar kein Mann war.

Sprecher 1 (43:16)

Ja, tatsächlich.

Sprecher 2 (43:18)

Obwohl ich es dachte, dass ich einer war.

Sprecher 1 (43:20)

Guck mal, das interessiert mich sehr, weil das ist für mich auch Bildung. Du hast dir etwas, selbst angeeignet. Aber ist diese Erkenntnis, die du bekommen hast, sozusagen durch Gespräche mit anderen entstanden? Oder ist das entstanden, als du rausgekommen bist und sozusagen, sorry, dass ich das so sage, aber das Leid gesehen hast?

Sprecher 2 (43:45)

Durch Leiden, durch Leiden sowas kriegst du nicht. Auch durch Gespräche, auch viel mit den Jungs geredet und sich viel mit den Jungs ausgetauscht. Sich selbst, wenn du die Jungs da drin liebst, weil du die Jungs wirklich liebst, weißt du, wenn du mit denen bist, dann achtest du darauf, dass man sich nicht runterzieht und dass man nicht den gleichen Weg nochmal von vorne geht. Die besten Freunde, die ich habe, jetzt hier draußen, sind die Jungs, mit denen ich im Bau war.

Sprecher 1 (44:09)

Okay, ja.

Sprecher 2 (44:10)

Die sind auch alle am Arbeiten, alle stabil und ich habe mir nur die rausgepickt, die gerade sind und gerade den Weg gehen. Aber meine stabilsten Freunde sind die, mit denen ich im Bau war.

Sprecher 1 (44:12)

Klar, das wächst ja auch zusammen.

Sprecher 2 (44:13)

Genau, genau.

Sprecher 1 (44:15)

Aber es ist schön im Prinzip, weil du mir genau das Gegenteil sagst von dem, was ich als Grundgedanken habe.

Sprecher 2 (44:34)

Ja, ja, weil alle sagen, da drin hat man keine Freunde. Das stimmt nicht.

Sprecher 1 (44:46)

Aber auch diese kriminellen Kreise bilden sich und dann kommt man raus. Zum Beispiel, jetzt doof gesagt, der eine war Zuhälter, der andere saß aufgrund eines Drogendelikts. Okay, dann kann man beides zusammen machen und wir haben einen perfekten Kreis.

Sprecher 2 (44:56)

Sowas bildet sich auch. Wenn die rauskommen, dass die genau noch mehr weitermachen als vorher und so Geschäfte miteinander machen. Das gibt es auch. Die sind dann ein paar Jahre später alle zusammen wieder im Knast. Aber guck mal, ich kann dir mal kurz erzählen, dass du das verstehst, wie ich das meine und wie es eigentlich wirklich ist. Da drinnen ist jeder kriminell. Du musst. Du musst da drinnen kriminell sein. Du musst, wenn jemand dumm ist, wenn jemand dumm macht, wenn jemand sagt, der fickt deine Mutter oder du bist ein Hurensohn. Hier draußen sagt man, ach mein Gott, der kennt doch meine Mutter gar nicht. Aber da drinnen darfst du das nicht durchlassen.

Sprecher 1 (45:29)

Damit zeigst du dann Schwäche, oder?

Sprecher 2 (45:31)

Du bist danach die Fotze von jedem. Weil die dann sagen, der lässt seine Familie beleidigen, der lässt sich Fotze nennen, der lässt sich Fotze nennen, sich seine Männlichkeit nehmen und der macht nichts. Du wirst automatisch nicht mehr ernst genommen von egal welchen Leuten und es spricht sich dann auch in jedem Haus rum, sodass du eine Fotze bist. Und da drinnen eine Fotze zu sein, ist das Schlimmste, was es gibt, weil du hast im Knast nichts außer deine Eier und dein Wort. Deine Eier, dein Wort und dein Gesicht sind dein Pass im Gefängnis. Und die Taten, die du machst, die Taten, über die die Leute reden, deine Aktionen und so. Guck mal, ich habe mit den Jungs, mit denen ich jetzt auch bin, also ein sehr, sehr guter Bruder von mir, Elend, mit denen war ich da drinnen wirklich Rücken an Rücken, nicht nur Elend, auch andere Leute halt. Wirklich so fünf, sechs Jungs, mit denen ich Rücken an Rücken war. Wir haben uns gehauen mit anderen Digga, wir haben Leute halbtot geschlagen zusammen, weißt du? Da drinnen, ja, da drinnen haben wir das gemacht, da drinnen waren wir richtig so bandenmäßig unterwegs, weißt du? Also wir waren wirklich auf einer Abteilung, die Abteilung hat das gemacht, was wir sagen. Wir haben am längsten telefoniert, wir haben geguckt, wer was macht, wer was tickt, wer was reinbringt, und die haben abgedrückt und sowas, weißt du? Warum? Weil die auf unserer Abteilung waren. Ohne uns ist da nichts gelaufen. Ich hatte zwei Handys da drin, ich habe auch noch Videos, Bilder und sowas von dort in der Zeit, wo ich Handy hatte. Ich hatte über ein halbes Jahr Handy, ich habe dort alle Beamte gekannt, auch von draußen schon. Das heißt, wir waren schon organisiert, aber hier draußen, hier draußen ist es

halt so, man chillt miteinander, aber wenn wir irgendwo sind und so, wenn irgendwas sein sollte oder so, jeder zieht einen weg, weißt du? Also das ist nicht wie dort, dass wir unbedingt Präsenz zeigen müssen und sowas.

Sprecher 1 (47:00)

Aber nochmal kurz zu dem da drinnen, ist es dadurch gekommen, also weil dich jemand kannte oder ist es, weil du dir diesen Respekt erarbeitet hast?

Sprecher 2 (47:04)

Ich kam da rein, mich kannte keiner da drin. Ich war der Jüngste im ganzen Gefängnis. Ich bin mit 20 reingekommen.

Sprecher 1 (47:06)

Nein, weil du gesagt hast, Handy und sowas.

Sprecher 2 (47:28)

Das habe ich ja mit der Zeit, die Beamten, die dann reingekommen sind, ich war ja vier Jahre drin, also da sind ja immer Beamtenwechsel und dann haben zwei, drei Jungs angefangen, die ich kannte und dann natürlich bist du halt gedeckt, ne? Okay, ja. Die gehen nicht gegen dich.

Sprecher 1 (47:32)

Also du musst dich nicht selbst belasten.

Sprecher 2 (47:36)

Nein, nein, nein. Die sagen dann zum Beispiel, Bro, du hast morgen Kontrolle, dann machst du Handy zu jemand anderem in seinem Zelt.

Sprecher 1 (48:43)

Okay, krass. Also ist das auch schon so ein bisschen...

Sprecher 2 (48:46)

Da können die mir nichts machen. Das ist schon so ein bisschen organisiert, ja.

Sprecher 1 (49:00)

Ja, überlebt, krass. Aber ist das dann nicht eigentlich sogar schädlich für die Welt da draußen, wenn du merkst, dass du...

Sprecher 2 (49:05)

Ja, auf jeden Fall.

Sprecher 1 (49:10)

Weil ich meine, guck mal, wenn du, das ist jetzt doof, aber ich habe dieses Denken, wenn du jetzt raubst, zum Beispiel, du machst einen Bankraub, okay?

Sprecher 2 (49:15)

Ja.

Sprecher 1 (49:16)

Und du wirst dadurch reich und du wirst nicht erwischt. Warum solltest du es nicht nochmal tun? Weil du wurdest nicht erwischt. Also klar, jetzt wenn es einmal und du bist reich, okay. Aber, und das meine ich jetzt, wenn du jetzt da drinnen zum Beispiel es schaffst zu schmuggeln, du bist ja schon am Arsch und du schaffst es sogar dort vor den Augen von denen Sachen zu tun. Warum solltest du es nicht nochmal tun?

Sprecher 2 (49:31)

Ja, natürlich, das ist halt... Ich merke es in vielen Kleinigkeiten, dass es noch voll verankert ist. Also auch noch dieses vom Knastverhalten, dieses Knastverhalten ist schon noch sehr verankert. Manchmal kommen mir so Ideen, wenn ich irgendwas sehe und so, wo ich mir denke, boah, ich könnte es jetzt voll rippen, keiner wird es merken, weißt du?

Sprecher 1 (49:46)

Genau, das meine ich, dieses Gedanken.

Sprecher 2 (49:54)

Ich habe halt viel zu verlieren. Wenn du gierig bist, kommst du null Komma nix wieder rein. Ich habe halt viel zu verlieren. Ich habe Frau, ich habe Kind, ich habe meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, ich habe eine große Familie.

Sprecher 1 (50:02)

Du hast halt einen, wie soll ich sagen, moralischen Pass, der dich lenkt.

Sprecher 2 (50:04)

Genau.

Sprecher 2 (50:05)

Wenn ich das aber nicht hätte.

Sprecher 1 (50:06)

Genau, das meine ich, ja.

Sprecher 2 (50:11)

Dann würde ich bestimmt Vollgas geben.

Sprecher 1 (50:13)

Das ist halt krass, ne?

Sprecher 2 (50:15)

Dann würde ich bestimmt Vollgas geben, 100%. Wenn ich keinen Halt hätte, Familie oder sowas, und ich nicht das Land wechseln würde, und mir denken würde, weißt du was, ich ziehe es jetzt alleine durch, ich mache jetzt mein Ding. Das Krasse ist halt, wo ich aus dem Gefängnis gekommen bin und gemerkt habe, wie die Preise hier gestiegen sind und sowas. Und das war halt ein mieser Schock, wo ich mir gedacht habe, Digger, ich habe damals schon Geld gemacht, weil es nicht gereicht hat, weißt du, was ich meine? Jetzt würde ich das fünffache machen, weißt du, was ich meine?

Sprecher 1 (51:11)

Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das kostet auch alles ~~fünffache~~Fünffache, ne?

Sprecher 2 (51:16)

Natürlich, das ist ja die Sache. Ich mache das jetzt wegen meiner Familie, aber wenn es so nach mir gehen würde, ich hätte in meinem Kopf kleine Sachen, wie ich die durchziehen würde, dass auf jeden Fall das Geld nicht knapp wird, ja.

Sprecher 1 (51:30)

Aber es ist krass.

Sprecher 2 (51:32)

Und dann halt alles oder nichts, ne? Ob in der Knast oder nicht. Aber ich hatte ja auch weniger zu verlieren, in der Knast und sowas, weil ich hatte ja eine offene Abschiebung. Ich habe keinen deutschen Pass, ich habe meinen italienischen Pass.

Sprecher 1 (51:40)

Ah, ich verstehe, ja.

Sprecher 2 (52:00)

Die wollten mich ja abschieben. Ich hab hier zweieinhalb Jahre gekämpft dagegen, dass die mich nicht abschieben, aber mir war das eh alles scheiss egal in der Zeit.

Sprecher 1 (52:10)

Das ist sehr krass zu hören. Vielen Dank für die Einblicke und deine Zeit.